

JOGO “MISSÃO PROTEÇÃO”: EDUCAÇÃO SEXUAL COM BASE NO DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM

PROTECTION MISSION” GAME: SEXUAL EDUCATION BASED ON UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING.

Maria Clara Monge Martinhão¹

Eliana Marques Zanata²

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Bauru-SP, Brasil

DOI - **10.5281/zenodo.16956095**

RESUMO

Métodos de ensino empregados atualmente ainda carecem de ferramentas que possibilitem a transmissão do conhecimento de forma inclusiva, ou seja, métodos que atendam as diferentes especificidades cognitivas das crianças e adolescentes em sala de aula. Tratando-se de pessoas com diversidade funcional, os tabus e preconceitos associados à sexualidade são ainda mais acentuados e impõem barreiras que dificultam o gozo pleno da vida em sociedade. Este trabalho propõe uma ferramenta de ensino inclusiva a partir da gameificação, de modo a incluir pessoas neurodivergentes e neurotípicas no ensino de educação sexual. Para isso, foi utilizada a plataforma Genially, uma plataforma de acesso livre. O jogo proposto se baseia nos conteúdos disponibilizados pelo centro de Mídias de São Paulo e nos princípios educacionais propostos pelo Desenho Universal de Aprendizagem. O jogo “Missão Proteção” traz mecanismos de aspectos inclusivos, como a previsibilidade das cores das casas no tabuleiro, que indicam os tipos de perguntas e a presença de ícones que promovem quebra de expectativa e controle da ansiedade. Também são propostos elementos surpresa para tornar a experiência mais dinâmica. A versatilidade do jogo permite edições e adaptações conforme a necessidade temática do professor, ampliando sua aplicabilidade em diferentes contextos educacionais. Como perspectiva futura, destaca-se a validação do jogo por meio da análise da aprendizagem dos alunos e da satisfação dos professores, além da avaliação do impacto na prevenção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (IST). Espera-se que, após ajustes e testes com usuários reais, o jogo possa

1 Membro do grupo de pesquisa: A inclusão da pessoa com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, AH/SD e os contextos de aprendizagem e desenvolvimento. ORCID id: [0000-0003-2025-7789](https://orcid.org/0000-0003-2025-7789) E-mail: mariaclaramartinhao@hotmail.com

2 Docente do Departamento de Educação da Universidade estadual de São Paulo, Doutor em Educação. Membro do grupo de pesquisa: A inclusão da pessoa com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, AH/SD e os contextos de aprendizagem e desenvolvimento. ORCID id: [0000-0003-2345-1827](https://orcid.org/0000-0003-2345-1827) E-mail: eliana.zanata@unesp.br

ser incorporado ao currículo escolar como uma ferramenta lúdica, inclusiva e eficaz para o ensino de educação sexual. Há também potencial para o desenvolvimento de versões digitais e híbridas, ampliando o alcance e a interatividade, bem como para a realização de pesquisas que aprofundem sua contribuição para a promoção da saúde, do respeito à diversidade e do desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: DUA, Sexualidade, Inclusão, educação

ABSTRACT

Teaching methods currently used still lack tools that enable the transmission of knowledge in an inclusive manner, that is, methods that meet the different cognitive specificities of children and adolescents in the classroom. In the case of people within the autistic spectrum, the taboos and prejudices associated with sexuality are even more pronounced and impose barriers that hinder the full enjoyment of life in society. This work proposes an inclusive teaching tool based on gamification, in order to include neurodivergent and neurotypical people in the teaching of sexual education. For this, the Genially platform, an open access platform, was used. The proposed game is based on the content made available by the São Paulo Media Center and on the educational principles proposed by Universal Design for Learning. The game "Protection Mission" brings mechanisms of inclusive aspects, such as the predictability of the colors of the houses on the board, which indicate the types of questions, and the presence of icons that promote breaking expectations and controlling anxiety. Surprise elements are also proposed to make the experience more dynamic. The game's versatility allows for editing and adaptations according to the teacher's thematic needs, expanding its applicability in different educational contexts. As a future perspective, the validation of the game through the analysis of student learning outcomes and teacher satisfaction stands out, along with the evaluation of its impact on the prevention of pregnancy and sexually transmitted infections (STIs). After adjustments and testing with real users, the game is expected to be incorporated into the school curriculum as a playful, inclusive, and effective tool for sexual education. There is also potential for the development of digital and hybrid versions, expanding its reach and interactivity, as well as for conducting further research to deepen its contribution to promoting health, respect for diversity, and the holistic development of students.

Keywords: ULD, Sexuality, Inclusion, education

1 INTRODUÇÃO

Em uma sociedade cada vez mais conectada e marcada por múltiplas formas de interação, os desafios relacionados ao desenvolvimento pessoal, às relações interpessoais e à construção da identidade tornam-se cada vez mais evidentes, especialmente entre crianças e adolescentes. Nesse cenário, a escola emerge como um espaço fundamental não apenas para a transmissão de conteúdos acadêmicos, mas também para a formação integral dos estudantes, contemplando aspectos emocionais, sociais e éticos. Entre os diversos temas que atravessam o cotidiano escolar, a sexualidade se destaca tanto pela sua relevância quanto pela resistência que ainda enfrenta em diversos contextos educacionais (Zompero, et al. 2018). Tratar dessa dimensão de forma responsável, acessível e inclusiva é um passo essencial para promover ambientes mais seguros, conscientes e respeitosos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a educação sexual deve ser compreendida como um processo contínuo de aprendizado sobre o desenvolvimento humano, os relacionamentos interpessoais, a sexualidade e a saúde sexual (OMS, 2015). Tanto no contexto infantojuvenil quanto no adulto, seu principal objetivo é capacitar os indivíduos a reconhecerem situações de risco e abuso sexual (Campos; Miranda, 2022). Dessa forma, a educação sexual constitui um componente essencial da formação plena dos sujeitos, sendo reconhecida por organismos internacionais como parte dos direitos humanos fundamentais, especialmente no que se refere ao direito à saúde, à educação e à proteção contra a violência. Sua promoção está alinhada aos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Embora parte da sociedade reconheça a urgência e a relevância de abordar temas relacionados à educação sexual de maneira responsável, ainda persiste a concepção equivocada de que essa abordagem consiste em ensinar práticas sexuais ou incentivar a iniciação precoce e moralmente questionável dos jovens (Campos; Miranda, 2022). Essa interpretação distorcida evidencia os desafios institucionais, políticos e pedagógicos enfrentados por profissionais da educação e por formuladores de políticas públicas que atuam nessa área.

Considerando sua natureza multidisciplinar, o ambiente escolar é amplamente reconhecido como um espaço privilegiado para oferecer uma parte significativa da educação sexual a crianças e adolescentes (Brittos; Santos; Gagliotto, 2013). No Brasil, esse conteúdo é considerado obrigatório pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), especialmente no Ensino Fundamental II, etapa em que os estudantes vivenciam transformações relevantes em seu desenvolvimento fisiológico e cognitivo (Araújo, Seabra Junior; 2021). No entanto, apesar de sua importância, a efetiva inserção da educação sexual nas escolas brasileiras tem se tornado cada vez mais limitada nos últimos anos. De acordo com Leão (2021), os documentos curriculares que antecederam a BNCC apresentavam uma abordagem mais abrangente, contemplando tanto a dimensão biológica quanto os aspectos afetivos da sexualidade, o que favorecia uma formação mais integral dos estudantes.

A sexualidade, como ressalta Figueiró (2006), é um tema que atravessa diversos contextos sociais e envolve múltiplos agentes no processo formativo de crianças e adolescentes, incluindo pais, professores, profissionais da saúde e membros da comunidade. Assim, as diferentes expressões e experiências sociais vividas cotidianamente influenciam diretamente o modo como os jovens constroem sua compreensão sobre a sexualidade ao longo de seu percurso na educação básica.

Longe de ser uma abordagem restrita ou inadequada, a educação sexual envolve o aprendizado sobre aspectos biológicos e emocionais da sexualidade, bem como a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e da gravidez não planejada (Campos; Miranda, 2022). Além disso, constitui uma ferramenta essencial para o reconhecimento e a prevenção de abusos sexuais, os quais, frequentemente, são identificados no ambiente escolar por meio de sinais comportamentais (Carvalho et al., 2019). Essa confusão gera receios e resistência por parte de algumas famílias, criando barreiras que acabam por privar os estudantes de informações fundamentais para sua formação integral e proteção (Campos; Miranda, 2022).

A dificuldade em abordar a temática da sexualidade é comum entre pais, responsáveis e profissionais da educação, independentemente de estarem lidando com estudantes neurotípicos ou não. No entanto, no caso de indivíduos com condições específicas, essa resistência tende a ser ainda maior, muitas vezes alimentada por estigmas e crenças equivocadas que pressupõem que essas pessoas não vivenciam a sexualidade de maneira plena. Tal visão desconsidera o fato de que pessoas com essas condições também possuem desejos, afetos e direitos sexuais, perpetuando uma imagem infantilizada e irreal dessas identidades (Rocha; Mesquita, 2018). A inclusão de alunos com diversidade funcional e necessidades específicas de aprendizagem, portanto, é um aspecto frequentemente negligenciado nas práticas escolares (Miranda, 2013).

Nesse cenário, um dos grandes desafios enfrentados pelos educadores é a necessidade de abordar a educação sexual de maneira acessível a todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou limitações. A criação de jogos educativos que tratem dessa temática surge, portanto, como uma alternativa eficaz para permitir que os estudantes explorem conceitos importantes de forma interativa e contextualizada, imitando o processo natural e espontâneo de aprendizagem humana (Gee, 2003).

Com base nisso, a efetiva implementação da educação sexual em uma perspectiva inclusiva exige estratégias que contribuam para a desestigmatização do tema. Nesse cenário, o Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) destaca-se como uma abordagem metodológica promissora, capaz de assegurar que todos os estudantes, independentemente de suas características individuais, tenham acesso significativo ao conteúdo (Cast, 2018).

O DUA oferece uma estrutura pedagógica que possibilita o acesso ao conteúdo por meio de diferentes formas de representação e engajamento (Rose; Meyer, 2002), promovendo a criação de atividades adaptáveis que respeitam as particularidades de

cada estudante e garantem sua participação ativa no processo de aprendizagem. Na abordagem da educação sexual, essa flexibilidade torna-se ainda mais relevante, pois permite o envolvimento de alunos com variados níveis de compreensão e diferentes formas de processamento de informações (Portela, 2021).

Essa proposta se fundamenta em três princípios norteadores: múltiplos meios de representação, múltiplos meios de ação e expressão, e múltiplos meios de engajamento (Rose; Meyer, 2002). O jogo proposto neste trabalho, voltado para alunos do Ensino Fundamental II, tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um jogo educativo baseado nos princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) buscando oferecer um recurso didático acessível e inclusivo, capaz de promover o conhecimento sobre sexualidade e prevenção, respeitando as diferenças cognitivas, sensoriais e sociais dos alunos, incluindo todos os estudantes.

Intitulado “Missão Proteção”, o jogo foi elaborado com base nas competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos materiais pedagógicos do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP), sendo estruturado para favorecer a participação ativa dos estudantes em situações lúdicas, que simulam desafios cotidianos relacionados ao cuidado com o próprio corpo, à afetividade e à saúde sexual. Por meio dessa iniciativa, espera-se contribuir para a ampliação do acesso à educação sexual nas escolas, de maneira ética, respeitosa e alinhada aos princípios da inclusão e dos direitos humanos.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um jogo educativo digital, intitulado Missão Proteção, voltado ao ensino de educação sexual para estudantes do Ensino Fundamental II. A metodologia adotada baseou-se em princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), buscando garantir acessibilidade, inclusão e diversidade nas formas de apresentação e interação com o conteúdo.

A construção do jogo seguiu as etapas de levantamento bibliográfico, análise dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e dos materiais do Centro de Mídias de São Paulo (CMSP), definição do design, desenvolvimento da estrutura interativa e adaptação às especificidades da proposta educacional. Essa sequência metodológica permitiu alinhar os conteúdos abordados às diretrizes curriculares vigentes e às necessidades reais dos estudantes.

A fase de desenvolvimento técnico e visual foi realizada na plataforma Genially, escolhida por sua capacidade de integrar elementos gráficos, animações, interatividade e recursos multimodais de forma intuitiva. A ferramenta permitiu a criação de um tabuleiro interativo e colorido, com casas de diferentes cores, ícones representativos e feedback visual, favorecendo o engajamento dos estudantes. O design do jogo foi concebido com foco na clareza visual, na linguagem acessível e na promoção da futura participação ativa dos estudantes, considerando as diversas particularidades cognitivas, sensoriais e sociais do público-alvo. Para atender à diversidade de perfis de aprendizagem, foram incorporadas estratégias de gamificação e abordagens multimodais, respeitando os três princípios do DUA.

Embora o jogo tenha sido desenvolvido prioritariamente para o ambiente digital, sua estrutura permite futuras adaptações para diferentes formatos (como versão impressa ou híbrida), ampliando seu potencial de aplicação em contextos educacionais diversos. A validação do material está prevista para etapas posteriores, priorizando a análise da clareza das instruções, da navegabilidade, da coerência pedagógica e da responsividade dos elementos interativos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O jogo Missão Proteção (disponível em: <https://view.genially.com/668eca337b-3f5a529c27341d/interactive-content-jogo-educacao-sexual>) é um jogo de percurso com estrutura linear, no qual o jogador deve partir do início e avançar pelas casas do tabuleiro até alcançar o final.

Cada participante utiliza seu próprio tabuleiro em formato digital e, ao término da partida, é exibida uma pontuação que reflete o desempenho individual. Para assegurar igualdade de oportunidades entre os jogadores e estimular tanto a participação quanto o aprendizado compartilhado, o jogo foi projetado para promover a colaboração e o aprendizado mútuo. Nesse contexto, Missão Proteção pode ser jogado em três modalidades distintas: individual, competitiva e cooperativa.

Na modalidade individual, o jogador pode acompanhar sua evolução ao comparar a pontuação final com resultados anteriores. Isso proporciona um senso de progresso pessoal e incentiva o retorno ao jogo para melhorar o desempenho. Já na modalidade competitiva, o jogador pode comparar sua pontuação com a de outros participantes, permitindo disputas diretas ou assíncronas. No modo cooperativo, todos os participantes atuam juntos como um único jogador, com a pontuação e o progresso sendo determinados pelas decisões coletivas do grupo ao longo do jogo.

A estrutura de competição foi projetada para atender às demandas do ambiente escolar, como a insegurança e o despreparo de professores e responsáveis, bem como a curiosidade dos alunos em relação ao tema. No modo competitivo, por exemplo, dezenas de alunos podem jogar simultaneamente sem que as regras precisem ser ajustadas. Além disso, o modo competitivo pode ser combinado ao cooperativo. Um exemplo é a utilização do jogo em disputas inter-salas ou interclasses: uma turma (Sala A) pode jogar no modo cooperativo para gerar uma pontuação única, enquanto outra turma (Sala B) faz o mesmo. As pontuações finais podem, então, ser comparadas e ranqueadas, mesclando os modos cooperativo e competitivo. Essa flexibilidade permite que o jogo atenda a diferentes perfis de jogadores, especialmente aqueles motivados por distintos tipos de desafio, reforçando o conceito inclusivo proposto pelo DUA.

Para iniciar o jogo, o participante deve escolher um token para representar sua posição no tabuleiro durante a partida (Figura 1). Em seguida, deve lançar um dado virtual; o número obtido determina o avanço no tabuleiro. Ao chegar a uma determinada casa, o jogador realiza uma ação específica, indicada por um símbolo visual. A ação pode resultar na adição ou subtração de pontos. A pontuação final é calculada a partir da soma total dos pontos ganhos, subtraída dos pontos perdidos. Na modalidade competitiva, vence o jogador que obtiver a maior pontuação ao percorrer todo o percurso.

Figura 1 – Tokens disponíveis para o participante

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Essa estrutura de jogo de percurso pode ser vista como ad hoc, já que o propósito não é simplesmente alcançar o final, mas aproveitar o trajeto da maneira mais eficaz possível. Isso destaca a ideia de que o aprendizado não está na conclusão em si, mas no valor extraído dos erros e acertos ao longo do caminho.

As ações a serem realizadas durante o jogo são determinadas pelos ícones e pelas cores das casas alcançadas. Foram criados três ícones principais: ponto de interrogação, coração e cadeado (Figura 2). Cada um deles foi pensado para criar momentos de surpresa e reflexão durante o jogo.

Ao cair em uma casa com o ícone de coração, por exemplo, o aluno pode ganhar uma rodada extra ou ser penalizado, tornando o aprendizado menos previsível e mais envolvente. Já o ponto de interrogação reforça a importância de refletir antes de responder, enquanto o cadeado simboliza que retrocessos fazem parte do processo de aprendizagem.

Figura 2 – Ícones e cores específicas.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

O ícone mais comum encontrado no tabuleiro é o ponto de interrogação. Ao alcançá-lo, o jogador é exposto a um problema. Se responder corretamente, pontua e mantém sua posição na casa em que parou. Caso erre, perde um ponto e deve retornar à casa anterior ao lançamento do dado.

As casas com o ponto de interrogação podem ter quatro cores distintas, cada uma representando um tipo específico de questão. Por exemplo, a Figura 3 ilustra uma pergunta da cor rosa, que corresponde à categoria verdadeiro ou falso.

Figura 3 – Exemplo de casas de cor de rosa.

Fonte: Elaborado pela Autora (2024).

A cor amarela representa questões de múltipla escolha, a azul indica desafios em que o jogador deve ordenar as alternativas corretamente e a verde está associada a perguntas que exigem a escolha da imagem correspondente à alternativa certa. Essa diferenciação por cores facilita a navegação dos alunos pelo tabuleiro, permitindo que associem visualmente cada tipo de pergunta a uma estratégia específica de resolução. Além de tornar o jogo mais organizado, essa segmentação contribui para um ambiente didático e atrativo, estimulando o aprendizado por meio de desafios visuais e aumentando o engajamento sem comprometer a previsibilidade necessária ao processo educativo.

As perguntas foram elaboradas com base nos conteúdos de educação sexual e fecundação, considerando os materiais do Centro de Mídias de São Paulo e o nível de compreensão dos alunos. A dinâmica do jogo permite que o jogador retorne à mesma casa em tentativas futuras caso não acerte a resposta, oferecendo um sistema de feedback imediato que reforça o aprendizado por repetição. Esse retorno à questão anterior estimula a revisão consciente da escolha feita, promovendo o raciocínio crítico e o aprimoramento da tomada de decisão. O erro, nesse contexto, é tratado como parte natural e necessária do processo de aprendizagem.

Ao chegar a uma casa com o ícone de coração, o jogador encontra uma situação hipotética baseada em contextos reais relacionados ao tema do jogo, que pode resul-

tar em um avanço ou recuo no percurso. Se a situação for positiva, o jogador avança uma casa; se negativa, retorna uma. As consequências dessas ações são sinalizadas por cores específicas, o que reforça a clareza visual do tabuleiro e torna as regras mais acessíveis a todos os participantes.

Em ambos os casos, após o avanço decorrente da situação positiva ou negativa, o jogador lança novamente o dado e realiza a ação correspondente à nova casa alcançada. Esse mecanismo foi inserido com o objetivo de simular a imprevisibilidade presente nas experiências cotidianas, demonstrando que situações inesperadas, mesmo as negativas, podem gerar aprendizados e resultados positivos. Esse elemento torna a experiência lúdica mais dinâmica e interessante.

O terceiro ícone, representado por um cadeado, simboliza um obstáculo no percurso. Quando o jogador cai em uma casa com esse ícone, ele é obrigado a retornar uma casa, sem realizar a ação correspondente à nova posição. Essa penalização leve torna o jogo mais desafiador e reforça a ideia de que o processo de aprendizagem envolve barreiras que precisam ser enfrentadas, simulando os imprevistos enfrentados na vida real.

A estrutura geral do jogo foi planejada com base no princípio do reconhecimento, um dos pilares do Desenho Universal para Aprendizagem. Esse princípio destaca a importância de apresentar as informações de forma acessível, utilizando recursos que favoreçam a compreensão e a conexão com as experiências, emoções e necessidades individuais dos estudantes (Araujo; Seabra Junior, 2021). A diferenciação por cores organiza o conteúdo de forma visual e funcional, promovendo um ambiente inclusivo e estimulante, com diferentes níveis de desafio, recompensas e possibilidades de interação.

O jogo também favorece o diálogo e a reflexão sobre temas como o corpo e o respeito às diferenças, contribuindo para a formação de estudantes mais conscientes e preparados para lidar com as complexidades da vida em sociedade (Freire, 2014). Ao ultrapassar os limites do conteúdo puramente biológico, o jogo aborda aspectos essenciais ao desenvolvimento integral, sempre fundamentado nos conteúdos oficiais da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

O projeto também contempla diferentes formas de expressão e engajamento, alinhando-se aos princípios do DUA (Cast, 2018), o que reforça seu potencial inclusivo.

Ao abordar temas como reprodução e autocuidado de forma interativa, o jogo atende às exigências pedagógicas contemporâneas, oferecendo aos educadores uma ferramenta inovadora e alinhada às necessidades atuais do ensino, cuja flexibilidade permite a adaptação a diferentes contextos e demandas, tornando-o valioso para escolas em todo o país, especialmente aquelas que utilizam o Repositório do Centro de Mídias de São Paulo.

Ao incorporar os princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), o material garante acessibilidade e envolvimento para todos os estudantes. Além disso, os jogos promovem um ambiente seguro para explorar e discutir temas sensíveis, aju-

dando a reduzir o desconforto frequentemente associado a discussões sobre sexualidade e reprodução (Silva, 2019).

O sistema educacional atual apresenta um descompasso significativo entre a diversidade dos estudantes e o currículo padronizado, frequentemente rígido e uniforme, conhecido como modelo “tamanho único” (Rose; Meyer, 2002; Zerbato; Mendes, 2018). Essa realidade reforça a necessidade de renovar as práticas educacionais diante das transformações contemporâneas, sem defender um modelo pedagógico único (Zerbato; Mendes, 2018). Nesse contexto, o jogo funciona como uma ferramenta que amplia a equidade no acesso ao conhecimento, atendendo às exigências curriculares.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste trabalho ressaltam a importância da educação sexual como parte fundamental do currículo escolar, especialmente no Ensino Fundamental II, período em que os alunos passam por significativas transformações físicas, emocionais e sociais. O jogo “Missão Proteção”, desenvolvido com base no Desenho Universal para Aprendizagem (DUA), apresenta uma abordagem inclusiva e inovadora para abordar temas sensíveis como sexualidade e reprodução, respeitando a diversidade e promovendo o engajamento dos estudantes, contribuindo assim para a formação de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.

Ao combinar interatividade, ludicidade e estratégias pedagógicas fundamentadas no DUA, o jogo amplia o acesso ao conhecimento e assegura equidade no processo de ensino-aprendizagem. O uso de cores específicas, elementos interativos e mecânicas pensadas cuidadosamente favorece a participação ativa de todos os alunos, atendendo às diversas necessidades cognitivas e emocionais presentes na sala de aula. Dessa forma, o recurso demonstra como a integração de práticas pedagógicas modernas e acessíveis contribui para uma educação mais inclusiva, eficiente e alinhada às demandas contemporâneas, além de promover o respeito à diversidade.

Além de facilitar a aprendizagem, o jogo contribui para formar estudantes críticos e informados, preparados para lidar com questões relacionadas à sexualidade e aos relacionamentos interpessoais. Essa proposta fortalece a construção de um ambiente escolar mais inclusivo, acolhedor e respeitoso.

Por fim, o jogo baseado no DUA representa uma inovação pedagógica com potencial para transformar a forma como a sexualidade e a reprodução são abordadas nas escolas. Sua implementação, utilizando o material do Centro de Mídias de São Paulo, pode melhorar a compreensão dos conteúdos biológicos, ao mesmo tempo em que promove a inclusão, o respeito às diferenças e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Apesar dos avanços apresentados, o jogo ainda necessita de revisão, aprimoramento e implementações funcionais para garantir sua eficácia. Além disso, é fundamental que ele seja implementado e testado com jogadores reais, a fim de avaliar seu desempenho prático e seu impacto no aprendizado. Essas etapas ficarão para futuras

pesquisas, que poderão contribuir para o desenvolvimento e a consolidação do jogo como uma ferramenta pedagógica efetiva e acessível.

Os próximos passos da pesquisa envolvem a validação do jogo por meio da avaliação da aprendizagem dos alunos e da satisfação dos professores. Para isso, será realizado um pré-teste e um pós-teste com os estudantes para medir o ganho de conhecimento sobre educação sexual e prevenção de gravidez e IST, além de coletar dados qualitativos sobre o engajamento e a experiência durante o uso do jogo. Paralelamente, os professores que aplicarem o jogo serão convidados a responder questionários de satisfação para avaliar a usabilidade, relevância do conteúdo e o impacto na dinâmica da sala de aula. Os resultados dessa etapa serão fundamentais para identificar pontos fortes e áreas que precisam de ajustes, permitindo melhorias no material e nas mecânicas do jogo. Essa validação prática, seguida de eventuais revisões, contribuirá para a efetiva implementação do recurso, garantindo sua adequação pedagógica e funcional, o que poderá ser explorado em futuras pesquisas.

A longo prazo, há potencial para o desenvolvimento de versões digitais e híbridas, que ampliem o alcance e a interatividade do material. Além disso, o jogo pode servir de base para futuras pesquisas e projetos educacionais focados na promoção da saúde, respeito à diversidade e desenvolvimento integral dos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais inclusivo e informado.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Gabriela Silva; SEABRA JUNIOR, Manoel Oliveira. Elementos fundamentais para o design de jogos digitais com o foco no treino de competências e habilidades de estudantes com transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 102, p. 120–147, 2021.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 29 abr. 2025.

BRITTOS, Eliane Silva; SANTOS, Ana Beatriz; GAGLIOTTO, Gabriela Machado. A importância da educação sexual na formação de professores: o projeto Laboratório de Educação Sexual Adolescer e a intervenção necessária junto aos adolescentes no espaço escolar. In: **Simpósio Internacional De Educação Sexual**, 3., 2013, Maringá. Anais. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2013.

CARVALHO, Giane da Cruz; FÁVERO, Marisalva; GOMES, Valéria; SANTOS, Vera Márcia Marques. **Dicionário de educação sexual, sexualidade, gênero e interseccionalidades**. Florianópolis: Editora da UDESC, 2019.

FIGUEIRÓ, Maria Nazareth Dória. **Formação de educadores sexuais: adiar não é mais possível**. Londrina: Editora da UEL, 2006.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Editora Paz e terra, 2014.

GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy.

Computers in Entertainment (CIE), v. 1, n. 1, p. 20–20, 2003.

LEÃO, Ana. Educação sexual: currículo nas escolas restrito com BNCC. **Centro do Professorado Paulista**, 2021.

MIRANDA, Jean Carlos. “Adolescência e vida sexual: o retrato de uma escola pública da região metropolitana do Rio de Janeiro”. **Revista de Saúde e Biologia**, vol. 8, n. 2, 2013

MIRANDA, Jean Carlos; CAMPOS, Isabela do Couto. Educação Sexual nas escolas: uma necessidade urgente. **Boletim de Conjuntura** (BOCA), Boa Vista, v. 12, n. 34, p. 108–126, 2022. DOI: 10.5281/zenodo.7151234.

PORTELA, Mariane de Andrade. **Educação sexual de jovens autistas: vivências acerca da sexualidade e educação sexual**. 2021. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia). Centro Universitário UNDB, São Luís, 2021.

ROCHA, Maria Vital da; MESQUITA, Ana Carolina da Costa de. Liberdade Sexual: Autismo e a disposição ao próprio corpo. **Duc In Altum – Cadernos de Direito**, v. 10, n. 22, p. 05–23, 2018.

ROSE, David H.; MEYER, Anne. **Teaching every student in the digital age: universal design for learning**. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 2002.

SILVA, Maria Júlia Paiva; LIMA, Karoline Alves; SANTOS, Lorena Costa dos; SOUSA, Mariana Rodrigues de. Planejamento da gravidez na adolescência. **Cogitare Enfermagem**, v. 24, 2019.

UNFPA-Fundo de População das Nações Unidas. “**Prevenção das IST, HIV e Aids**. Adolescentes e jovens para a educação entre pares”. UNFPA, 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Brief sexuality-related communication: Recommendations for a public health approach**. Genève: WHO, 2015. (Sexual and Reproductive Health and Research). ISBN 978-92-4-154900-4.

ZERBATO, Ana Paula; ENICÉIA, Gonçalves Mendes. Desenho universal para a aprendizagem como estratégia de inclusão escolar. **Educação Unisinos** 22, no. 2 (2018): 147–155.

ZOMPERO, Andreia Freitas; LEITE, Cristiane Mota; GIANGARELLI, Douglas Caldeira; BERGAMO, Maurílio Cristiano. A temática sexualidade nas propostas curriculares no Brasil. **Revista Ciências & Ideias**, v. 9, n. 1, p. 101–114, 2018. DOI: 10.22407/2176-1477/2018.v9i1.783.